

COVID-19 BILAN IJOBIY NATIJA BO'LGAN BEMORLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ JARAYONLARI

Umarova O.A.

Samarqand davlat tibbiyot instituti, Samarqand, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6465153>

COVID-19 (ingliz COrona Virus Disease 2019 qisqartmasi), bu SARS-CoV-2 koronavirusi tomonidan kelib chiqadigan potentsial og'ir o'tkir respiratorli infeksiya [1,2,3]. Immunitetning pasayishi ko'pincha homiladorlik paytida kuzatilganligi sababli, homilador ayollar xavf ostida deb hisoblanadi [4,5,6]. O'zbekiston Respublikasining sog'liqni saqlash bo'yicha statistik ma'lumotlariga ko'ra koronavirus infeksiyasi 238 000 ta holatni tashkil etdi, shundan 98% davolanish natijasida sog'aydi. Lekin 1670 ta holatda letal holat kuzatildi. Homilador ayollarda koronavirus infeksiyasining tarqalishi 1-sonli Samarqand viloyati tug'ruqxonasida 30ta bemorda o'rganildi.

Materiallar va uslublar. Tadqiqot materiallari Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasining koronavirus infeksiyasi bo'yicha rasmiy veb-sahifalarning statistik ma'lumotlari va mutaxassislarning tadqiqot materiallaridan iborat bo'ldi. Retrospektiv ravishda o'rganilgan ma'lumotlar Samarqand viloyati 1-sonli tug'ruqxonadan olindi.

Natijalar. Homilador ayollarda koronavirus infeksiyasi to'g'risidagi ma'lumotlar to'rtta holatda Uxan qo'shma kasalxonasida xitoylik olimlar tomonidan taqdim etilgan. Kasalxonaga yotqizish paytida ayollarda COVID-19 belgilari bor edi: isitma, yo'tal, mushaklarda og'riq, jismoniy zaiflik. Barcha ayollarda C-reaktiv oqsil darajasi ko'tarilgan va limfotsitlar miqdori kamaygan ($<1.1 \times 10^9$ /litr) edi. Anamnez bo'yicha ayollardan birining sherigi ham koronavirus bilan kasallangan edi. Faqat bittasi ayol homilasining harakatlari kamroq bo'lganligi haqida xabar bergan. Uch bemorga Kesarcha kesish operatsiyasi orqali farzandli bo'ldi, bittasi esa tabiiy tug'ish orqali bolasi tug'ildi. Barcha bolalar o'z vaqtida tug'ilgan (37-39 xafta) va vazni 3000 grammdan ko'proq edi. Onalar kasalligi sababli barcha bolalar (uchta o'g'il va bitta qiz) darhol sun'iy oziqlantirishga o'tkazildi. Tug'ilgandan keyin 1 va 5 daqiqadan so'ng ularning barchasi Apgar shkalasi bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga ega edilar (7-9 bal). Ikki yangi tug'ilgan chaqaloq butunlay sog'lom edi. Qolgan ikkitasida kelib chiqishi noma'lum toshma bor edi, ammo u bir necha kun ichida davo talab qilinmagan holda ketdi. Ulardan bittasida tez, sayoz nafas olar edi, ammo uch kun sun'iy nafas apparatida nafas olgandan keyin normal holatga keldi. Bolalarda koronavirusni aniqlash uchun namunalar tug'ilgandan uch kun

o'tgach olingan. Hammasi salbiy bo'lib chiqdi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda isitma, yo'tal, diareya kuzatilmadi. Tug'ruqxonadan chiqib ketish paytida na onalarda, na bolalarda yuqimlilik alomatlari sezilmadi. Ushbu ma'lumotlarning kombinatsiyasiga asoslanib, mualliflar homiladorlardan bolalarga COVID-19 yuqishi ehtimoli juda past deb qaror qildilar: balki umuman bo'lmasligi mumkin. Bolalarda COVID-19 kamdan-kam hollarda og'irlashadi. Guanchjou tibbiyot universiteti olimlari aniqlaganidek, koronavirus infeksiyasiga chalingan kichik bemorlarda isitma va yo'tal bo'lmasligi mumkin, ammo infeksiyadan keyin SARS-CoV-2 RNK ularning najasida aniqlanadi. Keyinchalik xitoylik mutaxassislar tomonidan koronavirusdan zarar ko'rgan 147 homilador ayol haqida hisobot tuzildi. Faqat 8% o'rta og'ir alomatlariga ega edi va faqat 1% og'ir ahvolda edi. Ayollarning ko'pchiligida yengil va mo'tadil alomatlar mavjud edi. Ayollarda kesarcha kesish operatsiyasi muvaffaqiyatli o'tardi, ayollar o'zini tez tiklashardi. Shuningdek, COVID-19 bilan kasallangan 9 ta ayolda amniotik suyuqlik, kindik qoni va ona sutiga tekshirildi. Tahlillarda koronavirus kuzatilmagan va yangi tug'ilgan chaqaloqlar ham sog'lomligini ko'rsatdi.

Britaniya Qirollik akusherlik va ginekologlar kolleji mutaxassislari koronavirus homilador ayollar uchun jiddiy xavf tug'dirmasligini, ammo homiladorlikning dastlabki bosqichlarida yuqori isitma va intoksikatsiya sindromi tug'ma nuqsonlarni keltirib chiqarishi va infeksiyaning o'zi homilaga yuqishi natijasida homila nobud bo'lishi xavfini oshirishini aytishgan.

Sog'liqni saqlash vazirligining akusherlik va ginekologiya bo'yicha bosh mutaxassisi Leyla Adamyanning so'zlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasida 394 homilador ayol koronavirus virusini yuqtirgan, birinchi ro'yxatga olish holatlari 31 martda Moskvada va 2 aprelda Barnaulda bo'lib, bemorlarda tug'ish jarayoni kesarcha kesish yo'li bilan amalga oshirilgan. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar onalardan to'liq tiklanishlarigacha izolyatsiya qilingan, chunki 1 yoshgacha bo'lgan bolalar hali immunitetga ega emaslar. COVID-19 homila suyuqligi yoki ona sutida aniqlanmagan. Tadqiqotdan so'ng, 54 ta homilador ayol Moskvada, turli davrlarda tekshirildi. Ulardan 11 nafari tug'ishgan edi, 34 nafari esa hali homilador edilar. Ayollarning hech biri sun'iy nafas olish apparatlari va boshqa yordamchi apparatlarga ulanmagan edilar. Ya'ni, asosan koronavirus infeksiyasi yengil holatda bo'lgan. Infeksiya ikkinchi va uchinchi trimestrda turli xil tana tizimlaridagi yuklarni hisobga olgan holda ancha xavfli bo'lgan. Ta'kidlanishicha, homilador ayolda koronavirus infeksiyasining og'ir kechishi nafas olish yetishmovchiligidan kelib chiqadi. Vazirlik shuningdek, homilador ayollar, tug'ruq paytida va tug'ruqdagi ayollar uchun nafas olish yetishmovchiligi bo'lsa, ularni exokardiografiya qilishni tavsiya qildi, chunki ularda ko'pincha

tug'ruqdan keyingi kardiomiopatiya rivojlanadi. Ushbu kasallik homiladorlikning oxirida va tug'ruqdan keyingi birinchi oylarda yurak etishmovchiligining boshlanishi bilan tavsiflanadi. Ma'lumotlariga ko'ra, homilador ayollarning asoratlari orasida erta tug'ilish (39%), homila o'sishining sustligi (10%) va homila tushishi (2%) kuzatiladi. Yuqumli kasalliklar va pnevmoniya bilan kasallangan 15 nafar homilador ayollar bolalarida distress sindromi rivojlanganligi sababli kesarcha kesish orqali tug'ish chastotasi ko'paygan.

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi bo'limining ma'lumotlariga ko'ra, koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish uchun karantin e'lon qilingan kundan boshlab 1961 homilador ayollar karantinga olingan. Bemorlarga o'z vaqtida va sifatli ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish uchun koronavirus infeksiyasiga chalingan homilador ayollar uchun 340 o'rinli 13 ta tug'ruq majmuasi va COVID-19 kasalligi bilan aloqada bo'lgan homilador ayollar uchun 740 o'rinli 14 ta tug'ruq kompleksi tashkil etildi. Karantin nazorati ostida bo'lgan va tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan 338 homilador ayolga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatildi. Shunisi e'tiborga loyiqki, kuzatuvda bo'lgan koronavirus bilan kasallangan 30 ta ayoldan 22 tasi to'liq sog'aydi. Qolgan 8 nafari asoratlangan holatda kelishgani uchun uzoq muddat davolanishgan va hozirda kuzatuv ostida. Toshkent shahridagi 3-sonli tug'ruqxonasiga yotqizilgan koronavirus bilan kasallanganlardan tabiiy tug'ruq natijasida yangi tug'ilgan chaqaloqlar kasallikni yuqtirishmagan.

Xulosa. Ma'lumotlarga asoslanib aytishimiz mumkinki, virusni onadan bolaga yuqishi kuzatilmaydi. Ko'pincha kasallik yengil va o'rta og'ir darajada bo'ladi. Asoratlar kasallikning og'ir shakli, nafas olish yetishmovchiligi bilan rivojlanadi. Shtatlar tomonidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar profilaktika choralari samaradorligini ko'rsatadi va hzoirga kelib kasallanish ko'rsatkichi pasyishni davom etmoqda. Sog'ayish va vaksinatsiya ko'rsatkichlari esa maksimal darajada ko'paymoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi (t.me/KoronavirusInfouz)
2. Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligi (<https://xn--80aesfpebagmfb1c0a.xn--p1ai/>)
3. Alserehi H., Wali G., Alshukairi A., Alraddadi B. Impact of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) on pregnancy and perinatal outcome. BMC Infect Dis. 2016; 16: 105-108.

4. Bassetti M. The Novel Chinese Coronavirus (2019-nCoV) Infections: challenges for fighting the storm. <https://doi.org/10.1111/eci.13209>
5. Gu J., Han B., Jian Wang J. COVID-19: Gastrointestinal manifestations and potential fecal-oral transmission. Gastroenterology. 2020. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.02.054>
6. Zhang L., Lin D., Sun X. et al. Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease provides a basis for design of improved α -ketoamide inhibitors. Science. 2020. doi. 10.1126/science.abb3405.
7. Фаттаева Д. Р. и др. CLINICAL PICTURE OF SINUSITIS IN PATIENTS AFTER COVID-19 WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE //УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2021. – Т. 2. – №. 2.
8. Ризаев Ж. А., Ризаев Э. А., Кубаев А. С. РОЛЬ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ КОРОНАВИРУСОМ SARS-COV-2 //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2020. – №. 3. – С. 67-69.
9. Ризаев Ж., Ахророва М. ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 //Stomatologiya. – 2021. – №. 2 (83). – С. 59-63.
10. Ризаев Ж., Агабабян И., Солеева С. ФЕНОФИБРИНОВАЯ КИСЛОТА-СРЕДСТВО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИНФИЦИРОВАНИЯ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ SARS-COV-2 //Журнал вестник врача. – 2021. – Т. 1. – №. 4 (101). – С. 136-141.
11. Умурзаков З. Б., Ризаев Ж. А., Умиров С. Э. Основы обеспечения адекватной организации профилактики Covid-19 //Проблемы биологии и медицины. – 2021. – №. 2. – С. 127.
12. Худоярова Д. Р., Кобилова З. А., Шопулотов Ш. А. ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С COVID-19 //Актуальные вопросы диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. – 2020. – С. 35-39.
13. Шавкатова А., Шопулотова З., Худоярова Д. Влияние озонотерапии на фетоплацентарную недостаточность //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 63-66.